

ХАВПАЧЕВА Лиана Хажмуратовна

лэшмейкер (мастер по наращиванию ресниц), Россия, г. Москва

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ: ОТ 3D ДО МИКРОЛИНТИНГА

Аннотация. В данной работе рассматриваются новейшие технологии в области наращивания ресниц, включая 3D-наращивание и микролинтинг. В последние годы техника наращивания ресниц претерпела значительные изменения, позволяя клиентам выбирать из множества вариантов форм, цветов, густоты и длин. Среди различных методик наращивания рассмотрены как традиционные подходы, так и инновационные технологии, включая использование различных материалов и степеней изгиба. Особое внимание уделено оценке эстетических и функциональных преимуществ различных стилей наращивания, а также их влиянию на здоровье натуральных ресниц. Работа детально изучает преимущества и возможные риски, связанные с каждым методом наращивания, предоставляя ценную информацию как специалистам в области красоты, так и потребителям.

Ключевые слова: наращивание ресниц, ресницы, красота, мода, современные возможности, лицо.

Введение

Ресницы играют ключевую роль в создании образа женщины, акцентируя внимание окружающих на глазах и скрывая мелкие недостатки во внешности. В последние годы техника наращивания ресниц обрела значительную популярность, открывая перед женщинами богатый выбор форм, цветов, густоты и длин ресниц. Однако многообразие предложений может затруднить процесс выбора и понимания отличий между различными вариантами.

Также стоит отметить и тот факт, что тенденции в мире красоты постоянно

эволюционируют: устаревшие методы уступают место новым, отражающим современные представления о привлекательности. В текущем же году в центре внимания находятся техники, которые подчеркивают естественную красоту. Объемные и тяжёлые ресницы утратили свою популярность, а предпочтение отдаётся более естественным длинам и формам.

1. Техники наращивания ресниц

Существует множество методик наращивания ресниц, каждая из которых адаптирована под определенные типы изгибов и имеет свои уникальные особенности выполнения [1].

Рис. 1. Степень изгиба ресниц [1]

Используемые при наращивании материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от их формы и состава. На данный момент в основном используются искусственные волокна, в то время как другие материалы стали редкостью. Степени изгиба ресниц

представлены на рисунке 1 и подразделяются на следующие виды:

J – наименее изогнутый вариант, часто используется для добавления объема или акцентирования внешних углов глаз;

В – наиболее приближен к естественному изгибу, благодаря чему ресницы зрительно удлиняются и кажутся гуще;

С – изгиб, предпочтительный для визуального увеличения глаз и добавления объёма ресницам;

Д – обеспечивает драматический объём за счёт более крупных завитков;

Л – используется для создания декоративных эффектов, придаёт ресницам необычную форму и массивность.

Техника «Лисий взгляд» занимает второе место по популярности среди методов наращивания ресниц. Этот стиль характеризуется укладкой ресниц, где самые короткие расположены у внутреннего уголка глаза, а самые длинные – у внешнего, что визуально удлиняет глаз и придает ему выразительность. Эта методика не подходит для тех, у кого узкие глаза или сниженные внешние уголки, а также если глаза расставлены на большом расстоянии друг от друга.

Метод «Мокрый эффект» создает впечатление, что лицо только что было умыто, идеально сочетаясь с вечерним или праздничным макияжем. Достигается это за счет техники, при которой несколько ресничек склеиваются вместе у кончиков, создавая блестящую влажную поверхность. Важно, что это только визуальный эффект, и любые ошибки в технике могут значительно сократить его длительность.

Метод «Цветное и миксованное наращивание» предоставляет возможность выразить индивидуальность через использование разнообразных оттенков ресниц. Этот метод включает в себя комбинирование основного цвета с акцентами других оттенков, обычно применяемых на внешних уголках глаз.

Техника «Разреженное наращивание» подходит для тех, у кого крепкие и пышные естественные ресницы. При этом методе ресницы накладываются с промежутками, создавая эффект естественной пышности и изгиба без перегрузки.

«Эффект подводки» создается благодаря специфической укладке ресниц, которая имитирует линию подводки. Этот эффект особенно подходит для коррекции формы глаз с помощью дополнительных техник наращивания, например, кошачий или беличий взгляд, в зависимости от формы и расположения глаз.

«Кукольный» метод подходит для создания максимально объемного взгляда и часто используется для визуального омоложения лица

за счет модификации пропорций взгляда. Это особенно актуально для лиц с глубоко посаженными глазами или заметными возрастными изменениями.

«Омбре» – это метод, при котором оттенок ресниц постепенно изменяется от корней к кончикам, позволяя создать уникальные и запоминающиеся образы. Эта техника подходит для женщин любого возраста и идеально сочетается с другими видами наращивания для достижения сложных эстетических эффектов [2].

2. Виды объёма

Один из популярных вариантов – это создание акцента на внешнем уголке глаза. Этот метод заключается в усилении объема именно в этой зоне, что придает взгляду более выразительное и загадочное излучение. Используемая техника направлена на достижение максимально натурального и гармоничного результата.

1D (Классическое наращивание): Эта методика идеально подходит для любителей минимализма в макияже. Она имитирует натуральный рост ресниц, прибавляя им густоту и длину, что позволяет естественно подчеркнуть красоту глаз без создания дополнительной яркости.

2D (Двойной объём): Этот вариант подходит тем, кто желает избежать ежедневного использования туши. Техника включает крепление по несколько ресничек к каждой натуральной, обеспечивая более плотный и выразительный объём, сохраняя при этом натуральный вид взгляда.

3D (Тройной объём): Применяется для создания более драматического эффекта, например, кошачьего взгляда с голливудским объёмом. Эта технология учитывает индивидуальные особенности формы и размера глаз клиента, максимально подчёркивая их выразительность.

4D: Этот метод менее популярен из-за необходимости регулярного и тщательного ухода. Владельцам такого объёма необходимо часто посещать салон для коррекции, чтобы поддерживать идеальное состояние ресниц.

5D: Техника заключается в креплении до пяти искусственных волокон к каждой натуральной реснице, создавая эффектный и насыщенный визуальный объём, который особенно выделяет глаза (рис. 2, 3).

Голливудский объём: Этот вариант часто выбирают знаменитости и те, кто готовится к значимым событиям, таким как фотосессии

или вечеринки. Он предоставляет максимально возможный объём и яркость, делая

взгляд особенно притягательным и заметным [3, 4].

Рис. 2. Пример наращивания ресниц 2D и 3D [4]

Рис. 3. Пример наращивания ресниц 4D и 5D [4]

3. Преимущества и недостатки наращивания ресниц разных вариантов

3.1 Наращивание уголков ресниц

Преимущества: Этот метод наращивания представляет собой один из самых естественных способов украшения глаз. Ресницы, наращенные только в уголках глаз, помогают визуально удлинить глаза и придать им миндалевидную форму, что считается эталоном красоты.

Недостатки: Такой способ может не подойти тем, кто мечтает о пышных и длинных ресницах по всей длине века, так как обработка ограничивается только уголками. Кроме того, для тех, у кого по природе короткие ресницы, разница между наращенными и естественными ресницами может быть слишком заметной.

3.2 Поресничное наращивание

Преимущества: Этот метод предлагает один из самых естественных видов наращивания, который держится от двух недель до месяца. Клиенты могут просто корректировать наращивание, не обновляя весь объем ресниц полностью.

Недостатки: Наращивание утяжеляет каждую ресницу, что может привести к их преждевременному выпадению. Некоторые клиенты также отмечают, что после процедуры их естественные ресницы становятся реже.

3.3 Японское наращивание

Преимущества: Японское наращивание выделяется своим естественным видом, ресницы становятся длинными и пушистыми, а срок носки может достигать трех месяцев при условии одной-двух коррекций.

Недостатки: Процедура является одной из самых времязатратных, так как может занимать несколько часов, что может быть утомительно для клиентов [5].

3.4 Пучковое наращивание ресниц

Преимущества: Пучковое наращивание ресниц отличается своей скоростью выполнения, что делает этот метод привлекательным для

тех, кто ценит своё время. Процедура занимает значительно меньше времени по сравнению с другими методами наращивания.

Недостатки: Однако этот метод имеет кратковременный эффект. Пучки ресниц могут отпадать вместе с натуральными ресницами, что приводит к их потере. Из-за этого, а также из-за потенциального вреда для здоровья ресниц, многие мастера все реже прибегают к данной технологии.

4. Различия между микроблейдингом и татуажем

Микроблейдинг отличается от татуажа своей техникой исполнения. Если татуаж включает создание микропроколов для нанесения краски, что стимулирует кожу к выработке коллагена и считается относительно безопасным, то микроблейдинг предполагает выполнение настоящих разрезов на коже, оставляющих после себя рубцы. Также, татуаж позволяет достичь более сложных и художественных дизайнов, в то время как микроблейдинг ограничен тонкими линиями, имитирующими натуральные волоски.

Несмотря на популярность микроблейдинга из-за его стоимости и натурального вида, есть значительные "подводные камни". Сразу после процедуры брови выглядят идеальными, но с течением времени могут возникнуть проблемы с неоднородностью пигмента и изменением толщины линий. Такие изменения часто ведут к неудовлетворительному внешнему виду бровей по мере заживления.

Примерно через год-полтора после микроблейдинга большая часть пигмента может исчезнуть, оставляя на коже тонкие рубцы. Повторная процедура чревата непредсказуемыми результатами из-за наличия микрошрамов. К тому же, часто во время процедуры могут травмироваться волосные фолликулы, что в будущем может привести к утрате волос на бровях [6].

Таблица

Преимущества и недостатки наращивания ресниц

Преимущества	Недостатки
Значительная экономия времени утром, поскольку нет необходимости наносить тушь и делать макияж глаз.	Продолжительность процедуры может составлять от двух до трех часов.
Снижение расходов на косметику, так как использование туши и подводки становится не обязательным.	Стоимость процедуры варьируется, но часто достигает нескольких тысяч рублей.
Возможность визуальной коррекции формы глаз.	Необходимость в регулярной коррекции каждые две-три недели, особенно для объемных ресниц.
Создание дополнительного объема, что особенно ценно для девушек с редкими ресницами.	Риск того, что ресницы могут отклеиться в неподходящий момент.
Минимальное количество противопоказаний к процедуре [7].	Требование к бережному уходу за наращенными ресницами [8].

Заключение

Исследование современных технологий наращивания ресниц подчеркивает значительный прогресс в этой области, отражающий эволюцию потребительских предпочтений и технологических возможностей. Смена трендов с объемных и тяжелых ресниц на более натуральные и утонченные формы говорит о стремлении к естественной красоте и минимализму. Наращивание ресниц, как показано в работе, теперь предоставляет широкий спектр возможностей для индивидуализации взгляда, что делает процедуру привлекательной для широкого круга клиентов. Однако, несмотря на преимущества, существуют определенные риски, связанные с аллергическими реакциями и возможным повреждением естественных ресниц, что требует дальнейших исследований и разработки методик минимизации негативного воздействия. Таким образом, будущее наращивания ресниц видится в интеграции новейших технологий с учетом здоровья и безопасности клиентов.

Литература

1. Тренды и антитренды – актуальные направления в наращивании ресниц в 2024 году. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://moscow.ollure.ru/trendy-i-antitrendy-aktualnye-napravleniya-v-narashchivani-resnic/> – (дата обращения 27.04.2024).
2. Тренды и антитренды – актуальные направления в наращивании ресниц в 2023. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://vc.ru/u/1456668-olga-kucherenko/607034-trendy-i-antitrendy-aktualnye-napravleniya-v-narashchivani-resnic-v-2023> – (дата обращения 27.04.2024).

3. Какие техники наращивания ресниц существуют? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://citynails.studio/articles/brovi-i-resnitsy/kakie-tekhniki-narashchivaniya-resnits-sushchestvuyut/> – (дата обращения 27.04.2024).
4. Тренды наращивания ресниц в 2023. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vita-master.ru/article/trendy-v-narashchivani-resnits/> – (дата обращения 27.04.2024).
5. 5 фактов о микроблейдинге, узнав которые, ты точно откажешься от процедуры. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.thevoicemag.ru/beauty/makeup/5-faktov-o-mikrobleydinge-uznav-kotorye-ty-tochno-otkazheshsya-ot-procedury/> – (дата обращения 27.04.2024).
6. Эффекты наращивания ресниц. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://oblaka4you.ru/effekty-narashchivaniya-resnic> – (дата обращения 27.04.2024).
7. Наращивание ресниц: виды, эффекты, тренды. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://media.halvacard.ru/beauty/narashchivani-resnits-vidy-effekty-trendy-2022> – (дата обращения 27.04.2024).
8. Наращивание ресниц: виды и эффекты. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://lifepodium.ru/narashchivanie-resnic-vidy-i-effekty/> – (дата обращения 27.04.2024).

KHAVPACHEVA Liana Khazhmuratovna
Lashmaker (eyelash extension master), Russia, Moscow

NEW TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF EYELASH EXTENSION: FROM 3D TO MICROLIFT

Abstract. *This paper discusses the latest technologies in the field of eyelash extension, including 3D extensions and microlinking. In recent years, the technique of eyelash extensions has undergone significant changes, allowing customers to choose from a variety of shapes, colors, thicknesses and lengths. Among the various methods of extension, both traditional approaches and innovative technologies are considered, including the use of various materials and degrees of bending. Special attention is paid to evaluating the aesthetic and functional benefits of various styles of extensions, as well as their impact on the health of natural eyelashes. The work examines in detail the benefits and possible risks associated with each build-up method, providing valuable information to both beauty professionals and consumers.*

Keywords: *eyelash extensions, eyelashes, beauty, fashion, modern possibilities, face.*